

**ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ЮНОН-РУМ КУРАШЧИЛАРИНИ МАХСУС-
КУЧ ТАЙЁРГАРЛИГИ АҲАМИЯТИНИ ПЕДАГОГИК ТАЖРИБА
АСОСИДА ЎРГАНИШ**

Кубитдинов Жамшед Абдурахмонович

Ўзбекистон Давлат жисмоний тарбия ва спорт университети ўқитувчиси

***Аннотация:** Анкета ўтказиши усулидан фойдаланиб юқори малакали юнон-рум курашчиларининг махсус-куч тайёргарлигининг юксак даражасига эришиши жараёнида муҳим аҳамият касб этадиган тайёргарлик компоненталарини ва қўлланадиган тест-машқларни ўрганиши бўйича соҳанинг етакчи мутахассислари фикрларини умумлаштирилди. Тадқиқотларни амалга оширишида респондентлар фикрлари асосида курашчиларнинг махсус-куч тайёргарлиги жараёнида қўлланадиган энг самарали синов машқлари аниқланган ҳамда танланган тестлар бўйича назорат ва тажриба гуруҳлари синалувчиларинг тажриба бошидаги натижалари статистик таҳлил ва муҳокама қилинган.*

***Калит сўзлар:** юқори малакали курашчилар, махсус-куч тайёргарлиги, тайёргарлик компоненталари, конкордация коэффиценти.*

***Аннотация:** Методом анкетирования обобщены мнения ведущих специалистов отрасли по изучению компонентов тренировочных и прикладных тестов, важных для достижения высокого уровня специальной силовой подготовки высококвалифицированных борцов греко-римского стиля. На основании мнений респондентов, были определены наиболее эффективные тестовые упражнения, используемые в процессе специальной подготовки борцов, статистически анализированы и обсуждены результаты спортсменов контрольной и экспериментальной групп по выбранным тестам в начале эксперимента.*

***Ключевые слова:** высококвалифицированные курашисты, специально-силовая подготовка, компоненты подготовки, коэффициент конкордации.*

Annotation: *The survey method summarizes the opinions of leading industry experts on the study of the components of training and applied tests that are important for achieving a high level of special strength training of highly qualified Greco-Roman style wrestlers. Based on the opinions of respondents in total, the most effective test exercises used in the process of special training of wrestlers were determined, statistically analyzed and discussed the results of athletes in the control and experimental groups on the selected tests at the beginning of the experiment.*

Keywords: *highly qualified kurashists, special strength training, training components, concordance coefficient.*

Тарихи узоқ ўтмишларга бориб тақаладиган бир-бирдан маълум даражада фарқларга эга бўлган курашнинг бир неча турлари мавжуд ва улар ҳозирги пайтда янада кенгроқ ривожланмоқда. Бу спорт турларини янада ривожлантириш, энг муҳим ва нуфузли мусобақаларга тайёргарлик жараёнини, восита ва усулларини янада такомиллаштириш бугунги куннинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади.

Амалга оширилган анкета сўровида кураш соҳасида кўп йиллардан буён фаолият олиб бораётган тажрибали мураббийлар (24 киши), профессор-ўқитувчилар (18 киши), юқори малакали курашчилар (16 киши), жами 58 нафар респондент иштирок этди.

Юқори малакали юнон-рум кураши спортчиларининг махсус-куч тайёргарлигини такомиллаштиришга ижобий таъсир кўрсатувчи омилларни аниқлаш ва мазкур спортчиларни тайёргарлиги жараёнида муҳим аҳамият касб этадиган омилларни ва тайёргарлик томонларини ҳамда махсус-куч тайёргарлигини такомиллаштиришда қандай воситалардан фойдаланиш мақсадга мувофиқлигини ўрганиш мақсадида анкетага қуйидаги саволлар киритилди ва уларнинг жавоблари олинди.

Юқори малакали юнон-рум курашчиларини тайёрлашнинг кўпийиллик жараёнида энг юқори аҳамият касб этишидан бошлаб камайиб бориши бўйича тайёргарликнинг қуйидаги ташкил этувчиларини жойлаштиринг:

- 1) Умумий жисмоний тайёргарлиги (УЖТ);
- 2) Махсус жисмоний тайёргарлиги (МЖТ);
- 3) Техник-тактик тайёргарлик (ТТТ);
- 4) Махсус-куч тайёргарлиги (МКТ);
- 5) Мусобақа олди тайёргарлиги (МОТ);
- 6) Ўқув-тренировка йиғини (ЎТЙ).

1-жадвалда респондентлар томнидан юқори малакали юнон-рум курашчиларини тайёрлашнинг кўпйиллик жараёнида тайёргарликнинг ташкил этувчиларини энг юқори аҳамият касб этишидан бошлаб камайиб бориши бўйича баҳолаш (1-дан 6-ўрингача) ва бу ўринлар асосида ҳар бир ташкил этувчининг жамлаган очколари (1-ўринга 6 очко, 2-ўринга 5 очко ва ҳоказо 6-ўринга 1 очко берилган) келтирилган.

Жадвалнинг охирги усткнида келтирилган ҳар бир ташкил этувчига берилган ўринларга мос очколарни таҳлили қуйидагиларни аниқлаш имконини берди: соҳанинг етакчи мутахассислари ва юқори маҳоратли курашчилардан иборат бўлган респондентларни фикрига кўра юқори малакали юнон-рум курашчиларини тайёрлашнинг кўпйиллик жараёнида тайёргарликнинг ташкил этувчилари орасида энг юқори аҳамият касб этадиган кўрсаткич сифатида МКТ (жами 303 очко берилган), ундан кейинги ўринларга ТТТ (257 очко), МЖТ (186 очко), МОТ (179 очко), УЖТ (171 очко) ва энг охирги ўринга ЎТИ (122 очко) компоненталар лойиқлиги таъкидлаб ўтилган.

Шунинг билан бирга, респондентлар фикрининг ўзаро мос келиши, яъни конкордация коэффициентининг сон қиймати $W = 0,36$ тенг бўлди ва бу ўрганилган масала бўйича респондентлар фикрининг ўзаро мослиги ўртача эканлигини англатади.

Юқори малакали юнон-рум курашчиларини тайёрлаш жараёнида тайёргарликнинг ташкил этувчиларини энг юқори аҳамият касб этишидан бошлаб камайиб бориши бўйича баҳолаш натижалари.

Ташкил этувчи №	Белгиланган ўринлар сони						Жами очколар
	1	2	3	4	5	6	
1	4	4	8	19	15	8	171
2	5	9	12	10	11	11	186
3	20	14	12	2	3	7	257
4	25	22	10	1	0	0	303
5	2	6	12	17	17	4	179
6	2	3	4	9	12	28	122

Курашчиларнинг махсус-куч тайёргарлигини такомиллаштиришда қўлланадиган қуйидаги синов-машқларнинг муҳимлигини энг юқори аҳамият касб этишидан бошлаб камайиб бориши бўйича жойлаштириш:

1. Ўз вазнига тенг рақибни елкага қўйиб ўтириб-туриш
2. 30 кг.ли штангани ётган ҳолатда кўкракдан кўтариш
3. Тик турган ҳолатда 40 кг.ли штангани кўкракгача кўтариш
4. Кўприк ҳолатида 20 кг.ли штангани кўкракдан кўтариш
5. Турникда тортилиш
6. Қўлларга таянган ҳолда тирсакларни букиб ёйиш
7. Рақибни қўлтиғи орасидан шўнғиб 2 оёғларидан ушлаб ердан узиш
8. Рақибни белидан ушлаб белдан тепага кўтариш
9. Кўприк ҳолатида шерикни қоринга ўтказиб олдинга ва орқага ҳаракатланиш
10. Моникенни 2 минут давомида елкадан ошириб ташлаш
11. Ўнг қўл динамометрияси
12. Чап қўл динамометрияси
13. 6 дақиқа давомида югуриш
14. 100 метр масофага югуриш

15. узунлиги 5 метрга тенг бўлган арқонга оёқлар ёрдамисиз чирмашиб чиқиш бўйича респондентларнинг фикрлари 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

**Курашчиларнинг махсус-куч тайёргарлигини такомиллаштиришда
қўлланадиган қуйидаги синов-машқларнинг муҳимлиги бўйича
респондентлар фикрлари**

машқ	Респондентларнинг машқларни аҳамияти бўйича баҳолари (белгиланган ўринлар сони)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	5	6	5	5	6	7	6	5	6	2	0	1	2	1	1
2	5	6	4	5	4	4	6	5	4	3	2	3	2	3	2
3	4	5	5	6	5	6	5	4	5	2	4	1	2	3	1
4	5	6	4	4	4	4	5	5	6	3	3	3	2	3	1
5	6	5	6	5	3	6	4	4	3	2	3	4	3	2	2
6	5	4	5	3	3	2	6	5	6	4	3	2	4	3	3
7	4	5	6	4	4	4	5	4	5	3	4	3	3	2	2
8	5	6	5	5	2	3	6	5	4	3	3	5	1	3	2
9	5	6	5	4	3	2	5	4	6	4	3	4	3	2	2
10	2	3	2	3	4	2	4	5	3	3	4	4	5	4	10
11	3	1	3	2	3	4	3	3	3	4	3	4	6	7	9
12	2	2	2	4	4	2	2	4	2	4	5	3	5	7	10
13	2	1	2	2	3	4	1	2	2	7	8	6	6	5	7
14	4	0	3	3	4	3	0	1	1	8	7	8	5	6	5
15	1	2	1	3	6	5	0	2	2	6	6	7	9	7	1

Изоҳ: қулайлик учун жадвалда синов машқлари қуйидаги тартибда белгиланган: 1- Ўз вазнига тенг рақибни елкага қўйиб ўтириб-туриш; 2- 30 кг.ли штангани ётган ҳолатда кўкракдан кўтариш; 3- Тик турган ҳолатда 40 кг.ли штангани кўкракгача кўтариш; 4- Кўприк ҳолатида 20 кг.ли штангани кўкракдан кўтариш; 5- Турникда тортилиш; 6- Қўлларга таянган ҳолда тирсакларни букиб ёйиш; 7- Рақибни қўлтиғи орасидан шўнғиб 2 оёғларидан

ушлаб ердан узиш; 8- Рақибни белидан ушлаб белдан тепага кўтариш; 9- Кўприк ҳолатида шерикни қоринга ўтказиб олдинга ва орқага ҳаракатланиш; 10- Манекенни 2 минут давомида елкадан ошириб ташлаш; 11- Ўнг қўл динамометрияси; 12- Чап қўл динамометрияси; 13- 6 минутли югуриш; 14- 100 м. масофага югуриш; 15- 5 м. ли арқонга оёқларни ёрдамсиз чирмашиб чиқиш.

Респондентлар фикрлари асосида курашчиларнинг махсус-куч тайёргарлигини такомиллаштиришда қўлланадиган синов-машқларини муҳимлиги даражаси бўйича солиштириш учун 2-жадвалдаги белгиланган ўринларни очколарга айлантириш (ҳар бир 1-ўрин учун 15 очко, 2-ўрин учун 14 балл, 3-ўрин учун 13 очко, 15-ўрин учун 1 очко) мақсадга мувофиқ.

Ушбу жадвалдаги натижаларни таҳлили махсус-куч тайёргарлигини такомиллаштиришда, респондентларнинг фикрларига кўра, энг самарали синов-машқи сифатида “Ўз вазнига тенг рақибни елкага қўйиб ўтириб-туриш” машқи (581 балл), ундан кейин “Тик турган ҳолатда 40 кг. ли штангани кўкракгача кўтариш” (543 балл), “Турникда тортилиш” (538 балл), “30 кг. ли штангани ётган ҳолатда кўкракдан кўтариш” (531 балл), “Кўприк ҳолатида 20 кг. ли штангани кўкракдан кўтариш” (528 балл), “Рақибни белидан ушлаб белдан тепага кўтариш” (522 балл), “Рақибни қўлтиғи орасидан шўнғиб 2 оёғларидан ушлаб ердан узиш” (517 балл), “Кўприк ҳолатида шерикни қоринга ўтказиб олдинга ва орқага ҳаракатланиш” (514 балл) ва “Қўлларга таянган ҳолда тирсакларни букиб ёйиш” (489 балл) машқлари муҳимлигини аниқлаш имконини берди. Булардан кейин анча катта интервал билан ортда қолган ҳолда респондентлар “Манекенни 2 минут давомида елкадан ошириб ташлаш” (382 балл), “5 м. ли арқонга оёқларни ёрдамсиз чирмашиб чиқиш” (374 балл), “100 м. масофага югуриш” (371 балл), “Ўнг қўл динамометрияси” (363 балл), “Чап қўл динамометрияси” (360 балл) ва “6 минутли югуриш” (347 балл) нисбатан камроқ муҳимлигини таъкидлашган.

Ушбу масала бўйича конкордация коэффицентининг ҳисобланган сон қиймати $W = 0,21$ тенг бўлди ва бу масала бўйича респондентлар фикрининг ўзаро мослиги ўртачадан бироз пасайганлиги кузатилди ва бу ҳол

респондентлар сони бир хил бўлганига қарамай баҳолаш объектлари (синов машқларининг) сони кескин ортиши билан изоҳланади.

Педагогик тажриба бошида назорат (НГ) ва тажриба (ТГ) гуруҳлари синалувчиларининг махсус тестлар бўйича кўрсатган натижаларининг асосий статистик характеристикалари таҳлили 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал.

**Педагогик тажриба бошида назорат ва тажриба гуруҳлари
синалувчиларининг махсус тестлар бўйича кўрсатган натижаларининг
статистик таҳлили**

Тест т.р.	Назорат гуруҳи (n=12)			Тажриба гуруҳи (n=12)			Абсолют фарқи	Нисбий фарқи	t	P
	\bar{X}	σ	V,%	\bar{X}	σ	V,%				
1	15,24	1,26	8,27	14,56	1,2	8,24	-0,68	4,46	1,35	>0,1
2	24,82	2,32	9,35	23,48	2,14	9,11	-1,34	5,40	1,47	>0,1
3	20,33	1,77	8,71	19,24	1,68	8,73	-1,09	5,36	1,55	>0,1
4	15,43	1,14	7,39	14,64	1,05	7,17	-0,79	5,12	1,77	>0,05
5	15,52	1,27	8,18	14,82	1,21	8,16	-0,7	4,51	1,38	>0,1
6	34,78	3,23	9,29	32,83	3,04	9,26	-1,95	5,61	1,52	>0,1
7	15,49	1,31	8,46	14,67	1,21	8,25	-0,82	5,29	1,59	>0,1
8	15,34	1,09	7,11	14,63	1,03	7,04	-0,71	4,63	1,64	>0,1
9	20,43	1,66	8,13	19,35	1,57	8,11	-1,08	5,29	1,64	>0,1

Жадвалда келтирилган назорат ва тажриба гуруҳлари синалувчиларининг педагогик тажриба бошланишида махсус тестлар бўйича кўрсатган натижаларининг асосий статистик характеристикалари гуруҳлардаги синалувчиларнинг ўрганилган тестлар бўйича тайёргарлик даражалари бир-бирига яқинлигидан далолат беради. Чунки: биринчидан бу икки НГ ва ТГ синалувчилари кўрсатган натижалари асосида ҳисобланган вариация коэффицентлари 7,04 % дан 9,35 % гача оралиқда тебранади ва бу яхши кўрсаткич, иккинчидан эса, бу икки гуруҳ синалувчиларининг

Ўрганилган ҳамма тестлар бўйича кўрсатган натижалари ўртача арифметик қийматларининг фарқи берилган эркинлик даражаси сони учун ($P > 0,1$ ва $P > 0,05$ аҳамиятлилик даражаларида) статистик ишончсиз баҳоланган. Бу эса, НГ ва ТГ синалувчиларининг тажриба бошидаги тайёргарлик даражаси деярли тенг эканлигидан далолат беради.

Шундай қилиб, педагогик тажрибага жалб қилинган соҳанинг етакчи мутахассис ва юқори маҳоратли спортчилардан ташкил топган респондентлар гуруҳининг фикрларига кўра курашчиларни тайёрлашнинг кўпийиллик жараёнида тайёргарликнинг ... ташкил этувчилари энг юқори аҳамият касб этиши ҳамда махсус-куч тайёргарлигини такомиллаштиришда, биринчи навбатда, “Тик турган ҳолатда 40 кг.ли штангани кўкракгача кўтариш”, “Ўз вазнига тенг рақибни елкага қўйиб ўтириб-туриш”, “30 кг.ли штангани ётган ҳолатда кўкракдан кўтариш”, “Рақибни белидан ушлаб белдан тепага кўтариш”, “Кўприк ҳолатида 20 кг.ли штангани кўкракдан кўтариш”, “Турникда тортилиш”, “Рақибни қўлтиғи орасидан шўнғиб 2 оёғларидан ушлаб ердан узиш”, “Кўприк ҳолатида шерикни қоринга ўтказиб олдинга ва орқага ҳаракатланиш” ва “Қўлларга таянган ҳолда тирсакларни букиб ёйиш” синов-машқларини қўллаш муҳимлиги аниқланди. Қолган олтига тестнинг аҳамияти анча паст белгиланган.

Назорат-синов тестларини бажаришда эса НГ ва ТГ синалувчилари кўрсатган натижалари асосида ҳисобланган вариация коэффицентлари 9,35 % кичиклиги ҳамда бу икки гуруҳ синалувчиларининг ўрганилган ҳамма тестлар бўйича кўрсатган натижалари ўртача арифметик қийматларининг фарқи берилган эркинлик даражаси сони учун статистик ишончсиз фарқ қилиши, НГ ва ТГ синалувчиларининг тажриба бошидаги тайёргарлик даражаси деярли тенг эканлигини тасдиқлаш имконини берди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. [Андряков П.А. \(сост.\) Единоборства](#) (PDF) Учебно-методическое пособие для студентов факультета физической культуры. — Саратов: СГУ, 2011. — 24 с.
2. Акопян А.О., Панков В.А., Астахов С.А., Скоростно-силовая подготовка в видах спортивных единоборств /. - М.: Сов.спорт, 2003. - 48 с.
3. Ахматжон, Акбаров. (2021). Взаимосвязь показателей технических действий и скоростно-силовых способностей на этапе углубленной подготовки молодых дзюдоистов. *Теория и методика физической культуры*, 64(2), 50–56. https://doi.org/10.48114/2306-5540_2021_2_50
4. Бакулев С. Е., Симаков А.М., Момот Д.А., Структура физической подготовленности юных тхэквондистов / Научно-теоретический журнал «Ученые записки». - 2009. - № 2(36). - с. 19-21.
5. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов/ Ю.В. Верхошанский - М.: 2007. - 311 с.
6. [Корреляция между антропометрическими параметрами и двигательной активности студентов неспортивных факультетов](#), А Акбаров, ШИ Алламуратов, ГН Эрназаров, Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего ...2020
7. Yuldashevich T. J. Application Of the Means of Natha Yoga as An Unconventional Pedagogical Technology In The Organization of Physical Education at The University //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 4. – С. 63-67.
8. Юлдашевич Т.Ю. Methodological Features of The Application of Unconventional Means of General Physical Training in The Teaching and Training Process of Young Greco-Risk Style Wrestlers // Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 4. – С. 58-62.
9. [Педагогический анализ физической подготовленности современных студентов вуза](#), А Акбаров, ШИ Алламуратов, ГН Эрназаров,

Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании
подростающего ...2020

10. [Применение подвижных игр в технической подготовке квалифицированных борцов](#), А Акбаров, ЗС Артиков, БХ Холиков /Достижения науки и образования, 21-23, 2020
11. [“Спортда математик таҳлил усуллари”](#), ўқув қўлланма, http://library.uzdjtsu.uz/files/pdf/Sportda_matematik_tahlil.pdf Акбаров Ахматжон, УзДЖТСУ, 2020, 228 с.
12. [Спортда педагогик тадқиқот натижаларини интерпретация қилиш усуллари солиштириш](#), А Ахматжон, Фан-спортга, 62-64, 2021, № 6
13. [Спорт метрологияси, дарслик](#), http://library.uzdjtsu.uz/files/pdf/Sportda_matematik_tahlil.pdf МББ Акбаров Ахматжон, Тафаккур қаноти, Тошкент, 2014, 459 с.
14. Xolmatov, Azizjon Ibrohimovich, Djasur Yuldashevich Tashnazarov, and Oybek Nuritdinovich Kurganov. "YUNON-RIM KURASHCHILARIGA TEXNIK USULLARNI O „RGATISHDA MODELLASHTIRISH USULINING SAMARADORLIGI." *Academic research in educational sciences* 2.4 (2021): 1708-1716.
15. Yuldashevich T. J. Application Of The" Crossfit" System in Sports Training of Highly Qualified Greco-Roman Style Wrestlers //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 4. – С. 68-70.
16. Ташназаров Д. Ю. ЭРКИН КУРАШЧИ ҚИЗЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Фан-Спортга. – 2019. – №. 4. – С. 56-60.
17. Yuldashevich T. J. THE ROLE OF MODERN DEVELOPMENT IN TECHNICAL PREPARATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 11.